

Editorial

El inicio de un nuevo número constituye siempre un ejercicio de balance y proyección. En el caso de la Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos, la publicación de su segundo número se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido, expansión progresiva y consolidación de una comunidad académica diversa, crítica y comprometida con los estudios pedagógicos contemporáneos. La presencia alcanzada por la revista en distintos sistemas de información y bases de datos académicas, fruto de un esfuerzo editorial significativo desarrollado en un periodo de tiempo relativamente breve, así como el interés creciente por parte de investigadores y docentes tanto en la publicación como en la lectura y citación de los trabajos difundidos, evidencian un proceso de reconocimiento que trasciende el mero cumplimiento de indicadores formales.

Este avance no es fortuito. Responde al compromiso colectivo de quienes han confiado en este proyecto editorial desde sus inicios, al rigor de los trabajos evaluados y publicados, y al respaldo constante de un comité científico que ha asumido su función no solo como garante de la calidad académica, sino también como espacio de acompañamiento intelectual, diálogo crítico y construcción compartida de conocimiento (Deroy Domínguez, 2022; Espinoza, 2019; Finadri Rodríguez, et al., 2006). La diversidad de trayectorias, enfoques y contextos representados en dicho comité ha permitido fortalecer una visión plural de la pedagogía, abierta a distintas realidades educativas y sensible a los desafíos sociales, culturales y tecnológicos de nuestro tiempo.

En el escenario actual, los estudios pedagógicos enfrentan retos de alcance global. La acelerada transformación de los sistemas educativos, la digitalización de los procesos pedagógicos, el incremento de las desigualdades, la crisis de los modelos tradicionales de escolarización y la tensión persistente entre estandarización y diversidad configuran un campo complejo, atravesado por demandas urgentes de análisis, reflexión e intervención fundamentada. Lejos de concebir estos retos únicamente como obstáculos, este contexto ofrece una oportunidad para repensar el papel de la investigación educativa y su capacidad para incidir en la mejora de las prácticas, las políticas y las instituciones.

En este sentido, la Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos se concibe como una plataforma de socialización del conocimiento, orientada a la difusión de aportes teóricos, empíricos y metodológicos que dialoguen con los problemas educativos actuales desde perspectivas críticas e innovadoras. El objetivo no es únicamente incrementar la producción científica, sino favorecer la circulación de saberes, el intercambio entre comunidades académicas y profesionales de distintos contextos geográficos, y la generación de debates que contribuyan a una comprensión más profunda y situada de los fenómenos pedagógicos (Huaire-Inacio, et al., 2025; Vázquez Moctezuma, 2016). Esta vocación se inscribe en una apuesta decidida por la internacionalización, entendida no como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria para enriquecer el análisis educativo desde la diversidad de miradas, experiencias y marcos conceptuales.

El posicionamiento de la revista frente a los sistemas de indexación se construye desde una perspectiva crítica y reflexiva. Si bien se reconoce la importancia de estos sistemas como mecanismos de visibilidad y difusión del conocimiento científico, también se cuestiona su tendencia a imponer estándares homogéneos que, en muchos casos, no dialogan con la pluralidad epistemológica, metodológica y contextual propia de las ciencias de la educación (Barbón-Pérez, et al., 2017; Colina Vargas y Vargas de Carrasquero, 2017). La experiencia de este primer año de trayectoria demuestra que es posible avanzar en términos de presencia e impacto sin renunciar a

una identidad editorial propia, ni subordinar el proyecto a lógicas de control que limitan la innovación, la interacción académica y el desarrollo de revistas emergentes.

Desde esta perspectiva, la Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos reafirma su compromiso con los principios de la ciencia abierta, la ética editorial y la responsabilidad social de la investigación. La calidad se concibe como un proceso dinámico, contextualizado y colectivo, basado en la solidez argumentativa, la transparencia metodológica, la relevancia educativa y la contribución efectiva al campo pedagógico, y no exclusivamente como el resultado de métricas desancladas de los fines formativos y sociales del conocimiento.

El inicio de este segundo número representa, por tanto, un paso más en la consolidación de un espacio académico que aspira a crecer sin renunciar a su identidad, a fortalecerse sin perder su vocación crítica y a contribuir activamente a la generación de conocimiento pedagógico relevante a escala local e internacional. En coherencia con este propósito, la revista exhorta a investigadores e investigadoras a enviar trabajos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos, así como estudios mixtos, que aporten análisis rigurosos, innovadores y contextualizados sobre los fenómenos educativos contemporáneos. La Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos se ofrece, así, como un espacio abierto al diálogo científico y al compromiso con una pedagogía crítica, plural y socialmente comprometida.

Dr. Gustavo Toledo Lara
Director/editor en jefe/editor responsable

Referencias bibliográficas

- Barbón-Pérez, O., Calderón-Tobar, Á., Loza-Cevallos, C., Garcés-Viteri, L., y Fernández-Pino, J. (2017). Algunos problemas de docentes universitarios en la elaboración de artículos científicos. *Revista de actualidades investigativas en educación*, 17 (1), 61-78. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v17i1.27193>
- Colina Vargas, Al., y Vargas de Carrasquero, I. (2017). La ética del docente investigador y sus principios. *Revista científica ecociencia*, 4(5), 1-19. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.45.50>
- Deroy Domínguez, D. (2022). Las revistas científicas y su rol en la difusión del conocimiento científico. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41, 1-17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142022000400022&script=sci_arttext
- Espinoza, D. (2019). Consideraciones éticas en el proceso de una publicación científica. *Revista médica clínica las Condes*, 30(3), 226-230. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.04.001>
- Finadri Rodrigues, A., Merlo Crespo, I., y Leite Miranda, C. (2006). Ética em pesquisa e publicações científicas. *Em questão*, 12(1), 33-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6134721>
- Huairé-Inacio, E. J., Moría Sánchez, M., Herrera Álvarez, A., Chiri Saravia, P., Merino-Soto, C., y Chans, G. (2025). La producción científica universitaria: desafíos para la generación de conocimientos y la práctica educativa. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 19(1), 1-13. <https://doi.org/10.19083/ridu.2025.195>
- Vázquez Moctezuma, S. (2016). Ética en la publicación de revistas académicas: percepción de los editores en ciencias sociales. *Innovación Educativa (México, DF)*, 16(72), 53-74. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732016000300053&script=sci_arttext

Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos

ISSN 3045-7335

Madrid, España

editor@estudiospedagogicoscontemporaneos.es

@RevEstPedCont